

**MAVZU: RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLARIDA PEDAGOG KADRLAR
TAYYORLASH MASALALARINING QIYOSIY TAHLILI**

M.R.Tashpulatova

Nordik Xalqaro Universiteti Taʼlim muassasalarini boshqaruv yoʻnalishi 1-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10676616>

Annotatsiya. Maqola rivojlangan xorijiy mamlakatlarida pedagog kadrlar tayyorlash masalalarining qiyosiy tahlili mavzusida boʻlib, unda oʻqituvchilar uchun oʻquv, ijtimoiy va kasbiy qoʻllab-quvvatlash tizimini rivojlantirish istiqbollari belgilashda mamlakatimiz boʻyicha oʻqituvchilarga boʻlgan ehtiyojlarni oʻrganish asosida pedagog xodimlarni tayyorlash va ular bilan samarali ishlash tufayli yuqori pedagogik taʼlim jarayonlariga erishgan mamlakatlar tajribasi tahlil etiladi.

Kalit soʻzlar: pedagog kadr, sivilizatsiya, oʻqituvchi, standartlar, taʼlim dasturlari, strategiya, tizim, dolzarblik.

Abstract. The article is on the subject of a comparative analysis of the issues of teacher training in developed foreign countries, in which, in determining the prospects for the development of the educational, social and professional support system for teachers, based on the study of the needs of teachers in our country, pedagogic staff the experience of countries that have achieved high pedagogical education processes due to training and effective work with them is analyzed.

Keywords: pedagogical staff, civilization, teacher, standards, educational programs, strategy, system, structural changes, relevance.

Xalqimiz shuni yaxshi bilishi kerak: oldimizda uzoq va mashaqqatli yoʻl turibdi. Barchamiz jipslashib, tinimsiz oʻqib oʻrgansak, ishimizni mukammal va unumli bajarsak, zamonaviy bilimlarni egallab, oʻzimizni ayamasdan oldinga intilsak, albatta, hayotimiz va jamiyatimiz oʻzgaradi.

SH.Mirziyoev

Jahonda inson omili va kapitali, qobiliyati va salohiyatidan innovatsiyalarni, raqamli boshqaruv tizimi va axborot kommunikatsiya vositalarini joriy qilish asosida samarali foydalanish keng tadbiq etilayotgan bugungi kunda, pedagog kadrlar tayyorlashdagi muammolar inson kapitali sifatining oʻsishini susayishiga sabab boʻlmoqda. Respublikamizda ham kadrlar boʻshligʻini toʻldirish, shu jumladan, umumtaʼlim maktablarida pedagog kadrlarga boʻlgan ehtiyojlarni qondirish obʻektiv zaruratdir. Ushbu masalalarni hal qilish mexanizmlarini ilgʻor xorijiy tajribalar asosida ishlab chiqish zarurati tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Taʼlim tizimi mazmuni – yoshlarni oliy maʼlumotli qilish, taraqqiy ettirish, tarbiyalash maqsadida maʼlumot mazmunidan tanlanib, taʼlim jarayoniga olib kirilgan bilim, koʻnikma-malaka, faoliyat usullari hamda tabiat, jamiyat va boshqa koʻplab kasblar kabi oʻqituvchilik kasbi tayyorgarligi dastlabki pedagogik taʼlim olingandagina tugamaydi. Oʻqituvchilarga doimiy yangilanib turuvchi talablar qoʻyiladi. Professional oʻqituvchi bu yangilanishlarga tabiiy ravishda oʻz kasbiy darajasini doimiy oshirib borish bilan erishishi lozim. Oʻqituvchilarni tayyorlash uzluksiz jarayon sifatida ishga kirgunicha, ishga kirayotgan vaqti va ishlayotgan davri bosqichlarini oʻz ichiga olishi kerak.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida har jihatdan rivojlangan kishini tarbiyalash muammosi hozirgi kunning asosiy talabi boʻlib turibdi. Chunki, jamiyatda yuz berayotgan inqilobiy oʻzgarishlarni insonning oʻzini oʻzgartirmasdan amalga oshirib boʻlmaydi. Ammo, yangi kishini tarbiyalash oʻz-oʻzidan emas, balki ijtimoiy munosabatlar yangilanishi jarayonida amalga

oshadi. Bu jarayonda maktablar tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot texnologiyalari yetakchi o‘ringa chiqib olgan hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda maktablar tizimini, ta’lim mazmunini yangilash zaruratga aylandi. Eskicha o‘qitish usullari va metodlari ma’nan eskirib, ta’limning ilg‘or pedagogik texnologiyalarga asoslangan metodlari va shakllariga ehtiyoj kuchaydi.

Pedagogik kadrlar tayyorlash va pedagogik faoliyat bilan bog‘liq ta’limotlar eramizgacha yaratilgan asarlarda ham o‘z aksini topgan va G‘arbda Qadimgi Yunoniston va Rimda Demokrit, Suqrot, Aflotun, Arastu, Mark Fabiy Kvintilian, Yan Amos Komenskiy, Adolf Distegverg kabi buyuk faylasuf, pedagog, mutafakkirlarning ta’limotlarida, ma’rifiy-axloqiy asar tarzida maydonga kelib, pedagogik faoliyat va uning mazmuni to‘g‘risida qimmatli fikrlarni ifodalagan. Shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot taraqqiyoti sharoitida pedagogik jarayonga “Onalar maktabi” (1632), “Buyuk didaktika” (Yan Amos Komenskiy, 1632), “O‘qituvchilar uchun 33 qoida” (Adolf Disterverg, 1956), “O‘qituvchiga ta’lim yo‘lida o‘quv qo‘llanma” (1150), “O‘rtoq, o‘qituvchi, fan tanlash haqida” (1206, Burhoniddin Zarnudjiy), “Nozik iboralar” (Az-Zamaxshariy, 1992), “Qutadg‘u bilig” (Yusuf Xos Hojib, 1439) kabi pedagogik asarlar paydo bo‘lgan. Bu esa o‘z navbatida ijtimoiy-iqtisodiy hayotda diniy va dunyoviy bilimlarni o‘rgatuvchilarga qo‘llanma sifatida tavsiya etilgan. Natijada pedagogik faoliyat yuzaga kelgan.

Ma’lumki, hozirgi kunda mamlakatimizda ta’lim tizimini, xususan, pedagogikani jamiyatning yangi talablariga muvofiq, tez o‘zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar, umuman ta’lim paradigmasining o‘zgarishi bilan isloh qilishga katta ahamiyat berilmoqda. O‘zbekistonda salohiyatli pedagogik ta’lim tizimi azaldan mavjud. Shu bilan birga o‘zbek pedagogik ta’lim tizimining ijobiy jihatlaridan biri, O‘zbekiston iqtisodiyoti rivojlanayotgan va mehnat bozorining barqaror bo‘lmagan sharoitida pedagogika ta’lim yurti bitiruvchisi o‘z kasbi bo‘yicha faoliyat yuritmasa ham, shu diplom bilan boshqa sohada o‘z faoliyatini davom ettira olish imkoniyati kengligidir.

Chet el universitetlarida, shu jumladan, Amerika pedagogika oliy o‘quv yurtlari bitiruvchilarining tor doiradagi mutaxassislari mehnat bozori ehtiyojlari va o‘zgarishlariga moslashuvda hamda ayrim fanlar bo‘yicha o‘qituvchi-mutaxassislarni tayyorlashda muammolar paydo bo‘lmoqda. Shunga ko‘ra, O‘zbekistonda pedagogika ta’lim yurtlari bitiruvchilarining umumiy va kasbiy malakasi yuqoriligi o‘tish davri iqtisodiyoti uchun qulay bo‘ldi.

Finlyandiyaning o‘qituvchi-pedagoglar tayyorlash tizimi ko‘p mamlakatlar uchun namuna bo‘lib xizmat qiladi. O‘tgan asrning oxirida o‘qituvchilar uchun magistratura darajasi minimal ta’lim me’yori deb belgilandi (shu jumladan, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun ham), bu esa qaysidir darajada mamlakatdagi o‘qituvchilar hurmatini va ijtimoiy maqomini oshirish uchun muhim hissa qo‘shdi. Finlyandiya maktab o‘qituvchisi bo‘lish uchun juda qattiq tanlovdan o‘tish zarur: pedagogika mutaxassisliklarining eng yaxshi talaba-bitiruvchilari 12% atrofida maktablarga ishga olinadi. Finlyandiya ta’lim tizimining yana bir ijobiy jihati, kichik guruhlarda o‘qitishga ustuvorlik berilishi. Bu shubhasiz, ta’limning yuqori sifatda bo‘lishiga olib keladi. Mamlakatda maktab ta’limining muvaffaqiyati maktab o‘quvchilarini qo‘llab-quvvatlash tizimi bilan ham bog‘liq. Finlyandiya jami iqtisodiyotda bandlar ulushida ijtimoiy ishchilar va psixologlar soni jihatidan, barcha Yevropa mamlakatlari orasida yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi.

Bugungi kunda ta’lim sohasida yetakchi o‘rinni “aqli maktablar, ziyoli millat” strategik dasturida o‘z aksini topgan mavjud imkoniyatlarni amalga oshirish paradigmasiga ega bo‘lgan Singapur egallaydi. Ushbu strategiyaning asosiy g‘oyasi “umrbo‘yi ta’lim” g‘oyasi bo‘lib, u bilan

mamlakat kelajagi uzviy bog‘liq. Singapurda Finlandiyadagi kabi o‘qituvchilik kasbi ijodkorlik hisoblanib, o‘qituvchi kasbi ijobiy va jamiyatda sharaflilik hisoblanadi, shuning uchun, o‘qituvchi kasbiga talabgor nomzodlar eng yaxshi deb tan olinishi uchun yetarlicha uzoq va murakkab tanlov jarayonidan o‘tadilar.

Xitoy dunyoda eng katta aholi soniga ega bo‘lgan davlat bo‘lganligi sababli ham hukumat qashshoqlikni kamaytirish maqsadida ta‘lim tizimini rivojlantirish dasturini ishlab chiqqan. Olib borilgan islohotlar natijasida keyingi 10 yilliklarda Xitoy ta‘lim tizimi katta yutuqlarga erishdi. XX asrning o‘rtalariga qadar Xitoy iqtisodiyoti asosan qishloq xo‘jaligiga ixtisoslashgan bo‘lib, qo‘l mehnatiga tayangan dehqonchilik bilan shug‘ullanishgan. Aholining katta qismi qishloqlarda istiqomat qilgan va ta‘limda ko‘proq gumanitar fanlar falsafa, tarix va ijtimoiy sohalarga ustuvorlik berilgan. Tahlillar ko‘rsatganidek, ko‘pgina mamlakatlarda pedagog kadrlar tayyorlashning asosiy maqsadi o‘z amaliyotini rivojlantirish va butun hayoti davomida mustaqil o‘rganishga qodir bo‘lgan o‘qituvchini tayyorlashdir.

Amerika, Yevropa va Osiyoning bir qator mamlakatlarida pedagog kadrlar tayyorlashdagi umumiy tendensiya o‘qituvchilik kasbining nufuzini oshirish, kasbiy malakali o‘qituvchini ish bilan ta‘minlash va saqlab qolish, kadrlar siyosatini takomillashtirish, o‘qituvchilarni o‘z ustida ishlashga jalb etish, professional jamoalarni, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni rivojlantirish orqali kasbiy kompetentlikni oshirish bo‘yicha sa‘y-harakatlarni yo‘naltirishdan iboratdir.

O‘zbekistonda ta‘lim tizimidagi islohotlarning navbatdagi bosqichi ilg‘or xorijiy tajriba asosida tor doiradagi mutaxassis-pedagoglarni tayyorlashga o‘tish hisoblanadi. Bu esa o‘z navbatida tayyorlanadigan pedagog kadrlarni har bir yo‘nalish bo‘yicha aniq ehtiyojlarni aniqlash asosida amalga oshirishni ob‘ektiv zaruratga aylantiradi. **I.D.Fruminning** fikriga ko‘ra, xorijiy mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribasidan foydalanish yoki pedagogik kadrlar tayyorlash va malakasini oshirishning pedagogik tizimini rivojlantirishning o‘ziga xos usulini izlash kerak. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o‘qituvchilarga bo‘lgan ehtiyojlarni o‘rganish asosida pedagog kadrlar buyurtmasini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish asosida tarmoq samaradorligini oshirishda to‘planib qolgan yuqoridagi muammolarni hal etish bo‘yicha ilmiy jihatdan asoslangan va amaliy ahamiyatga molik bo‘lgan fikr mulohazalar, taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo‘lib qoladi. Har qanday to‘g‘ri belgilangan maqsad unga erishishga yordam beradigan ko‘rsatmalarga ega. Ularga g‘amxo‘rlik qiling va siz albatta kerakli natijaga erishasiz! Yaxshi motivatsiya bo‘lmasa, o‘z-o‘zini takomillashtirish jarayoni ko‘p yillar davomida davom etishi mumkin. O‘zingiz uchun haqiqiy rag‘bat bo‘ladigan munosib o‘rnak toping.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi O‘RQ-637-son Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026- yillarga mo‘ljallangan O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida
3. A.Radjiyev, F.Karimov, A.Ibragimov, M.Axmedov. TALIS-2018 xalqaro tadqiqotlari talablari asosida o‘tkazilgan so‘rovnoma va tadqiqotning hisoboti. TALIS-2023 xalqaro tadqiqotiga O‘zbekistondagi maktab o‘qituvchilari va direktorlarini tayyorlash. 1-qism. T.: 2021. 72 bet
4. Sh. Qurbonov, E. Seytxalilov. Ta‘lim sifatini boshqarish. T.: “Turon-Iqbol”, 2006. 592 bet.
5. R. X. Djuraev, S.T.Turg‘unov. Ta‘lim menejmenti. T.: “Voris-Nashriyoti”, 2006. 263 bet.

6. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 7 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 XORIJ TAJRIBALARI ASOSIDA O‘ZBEKISTONDA PEDAGOG KADRLAR TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI Ibragimov Abdimalik Gapparovich A.Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot instituti bo‘lim mudiri, i.f.n., dotsent. Muradov Ikrom Turdiboyevich A.Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi <https://doi.org/10.5281/zenodo.7297822>